

Republic of Uzbekistan ISSN 2181-4163 IMPACT FACTOR 8.2 volumi I issiyu 3 28.02.2023 Page 171-173

3. D.A.Sabirova., Yu.I.Mavlanova., X.B.Artiqbayev Purification of Industrial Waste Water by Electrocoagulation 2022 yil European journal of life Safety and Stability (EJLSS) ISSN 2660-9630 page 183-186

4. D.A.Sabirova., Yu.I.Mavlanova Application of membrane technologies in industrial enterprises. International Journal for Innovative Engineering and Management Research A Peer Open Access international journal 119-120-121-122- 123 Page.

5. Zhuraev O.Zh., Sabirova D.A. EFFECT OF LIGNOSULPHONATES ON THE PROCESS OF MEMBRANE FILTERING OF AQUEOUS SALTS SOLUTIONS. Journal of Critical Reviews. Received: 14 march 2020 Revised and Accepted: ISSN 2394-5125 vol 7 ISSUE 19. 2020 8 july Dear authors: Page: 1521-1524

TESKARI OSMOS VA ULTRAFILTRATSIYA USULLARIDA OQAVA SUVLARNI YUMSHATISH HAMDA TOZALASH TEXNOLOGIYASI

Sabirova D.A

Abduraxmonov D.D.

SamDAQU, Atrof-muhit muhandisligi kafedrası

Annotatsiya: *ushbu maqolada koagulyantlar, teskari osmos va ultrafiltratsiya usullarida oqava suvlarni tozalash hamda yumshatish texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *koagulyantlar, teskari osmos, ultrafiltratsiya usul, oqava suvlar, tozalash texnologiyasi.*

Sanoat korxonalarini va oqova suvlarini temir xlorid reagenti bilan zararsizlantirishda o'ziga xos tartib-qoidalarga asoslangan bo'lib, uni tayyorlashda ishlatiladigan xom-ashyo, jarayoni borish uchun asosiy vosita bo'lgan suv va uning atrof-muxitga ta'siri, tarkibidagi eritmalarni tuproq va havoga ta'siri, oqovalar tarkibidagi qo'ng'ir sariq rangli lignin moddasini bo'lishi ekologik muxitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli hosil bo'ladigan oqova suv tarkibidagi erigan moddalarni chiqarish va oqovalarni tozalash jarayonlarini o'rganish, unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ilmiy asosda ishlab chiqish va samarali suv tozalash usullarini shu jumladan teskari osmos va ultrafiltratsiya usullariga asoslangan membrana texnologiyalarini qo'llash muammolarini yechish, mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi. Sanoat uchun suv manbasida olinadigan dastlabki suv sarfini kamaytirish maqsadida uni membrana usulida tozalab qayta ishlatish.

-Suvni qayta ishlatishda mineral eritma tarkibi yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.

-Zararli va turli xil oqova suvlarni tabiiy suv havzalariga tushmasligini oldini olish.

Bu maqsadga erishish uchun zamonaviy membrana usullarini qo'llab nafaqat suvni qayta ishlatish balki suvdagi organik va mineral tuzlardan xam tozalanib qulay sharoitda foydali moddalarni qaytarib olish imkoniyati xam yaratildi.

Mamlakatimizda va chet ellarda qog'oz ishlab chiqarishning yuqori sur'atlar bilan rivojlanib borishi ishlab chiqarilgan har bir mahsulot birligi uchun katta miqdorda suv sarflanishi va albatta, shuncha miqdorda oqava suvlarning ham hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu esa o'z navbatida atrof-muhitga, ayniqsa, suv havzalarining tabiiy holati va ahvoriga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Ayni paytda qog'oz ishlab chiqarishda suvni optimal va ratsional sarflash, oqova suvlarni tozalashning yopiq zanjirli yangi texnologik tozalash usullarini va tizimini yo'lga qo'yish kabi dolzarb masala o'z yechimini kutmoqda. Ammo bu masalaning yechimi qog'oz ishlab chiqarishda turli

qiyinchiliklarga duch keladi: bu ularning tarkibi, texnologik jarayonlarining turli-tumanligi, alohida olingan oqova suvlarda organik va mineral ifloslanishning bir maromda taqsimlanmaganligi bilan bog‘liqdir.

Qog‘oz sanoati oqovalarini tozalashda oqovalar tarkibidan imkon qadar qimmatli maxsulotlarni olish va toza suvni ishlab chiqarishga qaytarish masalasi muxim xisoblandi. Ishlatiladigan va qaytariladigan suvning sifat ko‘rsatkichlariga qo‘yilgan talablarning yo‘qligi tabiiy suv manbalariga sanoat oqovalarini tashlashni tubdan kamaytirish, qog‘oz ishlab chiqarishdagi suvlarni tozalash uslubi va qurilmalarini ishlab chiqish.

Ishlab chiqarishda syellyuloza – qog‘oz texnologiyasining barcha jarayonlarida ishtirok etib, jarayonning borishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Syellyuloza – qog‘oz ishlab chiqarishda suv ko‘p miqdorda ishlatiladi. Suvning sifat ko‘rsatkichi unda erigan va muallaq xoldagi mineral va organik moddalarga bog‘liq. Ular suvning rN ni, oksidlanishi, rangi va boshqa xossalarni ifodalaydi. Paxta syellyulozasi va undan qog‘oz ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan suv miqdorini tayyorlashda maxalliy sharoitga, ya‘ni suv manbaiga qaraladi. Farg‘ona va Yangi yo‘ldagi sellyuloza ishlab chiqarish korxonalari yer osti suvidan, Toshkendagi “O‘zbek qog‘ozi” va Shirin shahridagi “Asi qog‘oz” hamda Samarqand qog‘oz korxonalarida yer usti suv manbalaridan foydalaniladi.

Farg‘ona furan birikmalari kimyosi zavodida paxta syellyulozasini olishda artezian suvlaridan foydalaniladi. Ishlab chiqarishga yaroqli bulishi uchun artezian suvlar mineralsizlantiriladi. Buning uchun suv teskari osmos usulida ikki valentli temir ionidan tozalanadi: temir ikki oksidi havo kislorodi yordamida uch valentli birikmasiga utkaziladi:

1 mg ikki valentli temrni oksidlash uchun 0,143 mg kislorod sarflanadi.

Membranada kolgan tuzlar – NaSO_3 , NaSO_4 , VnSO_4 , CaSO_4 , CaF_2 . Membranadan samarali foydalanish uchun uning yuzasi vakti-vakti bilan 2% li limon kislotasi eritmasi bilan yuvib turiladi. Dizenfeksiyalash uchun esa 0,2% li vodorod peroksid eritmasidan foydalaniladi.

Paxta syellyulozasini ishlab chikarish uchun artezian suvlarining sifat ko‘rsatkichlari

1-жадвал

Kўrsatkichlar	Suvning meъёрий kўrsatkichlari	
	Texnologik	Mineralsizlantirilgan
Водород kўrsatkichi. пД	8.4	6.2
Компонентлар таркиби, мг/л:		
- хлоридлар,	9.9	0.03
- сульфатлар,	280	0.26
- нитратлар.	33	0.13
- бикарбонатлар,	250	0.43
- силикатлар,	10	0.03
- кальций,	109	0.16
- магний,	45.3	0.07
- темир,	0.05	0.00
- курук КОЛДИК	813	1.2

Yer usti suvidan tindirilgan va yumshatilgan suv tayyorlash. Suvning eng muxim ko‘rsatkichlaridan biri uning kattikligi xisoblanadi. Kattiklik asosan suv tarkibidagi kalsiy va magniy tuzlarining mikdoriga bog‘lik. Suvning kattiligi vaktinchalik (tarkibida $\text{Ca}(\text{NSOz})_2$) 120...200°S gacha kizdirilganda umumiy kattiklikning 620.. 3700 marta kamayishi aniklangan.

Syellyuloza va kogos ishlab chikarish uchun kullaniladigan suv quyidagi xossalarga ega bulishi kerak: suv tarkibidagi temir ionlari 0,1 mg/l va marganes ionlari 0,05 mg/l dan oshmasligi kerak. Aks

xolda syellyuloza va kog'ozning rangi sarg'ayadi, pishirish kozon va kuvurlarda temirli bakteriyalar hosil bo'ladi va quvurlarda temirli bakteriyalarining rivojlanishi boshlanadi; suv tarkibidagi xloridlar miqdori 10 mg/l dan oshmasligi zarur; suvda erigan moddalar miqdori ko'p bo'lishi va ular tarkibidagi tuzlarning kattikligi 0,2 mg-ekv/l dan oshmasligi kerak; suv tarkibida erkin SO₂:mikdor 10 mg/l dan oshmasligi aks holda suvning pH ko'rsatkichi kislotali bulib metall yuzasini korroziyalanishiga olib keladi; suvning kattikligi paxtani pishirish kozonining ichki yuzasida tuz katlamini xosil kilib, issiklik almashinishini pasaytiradi. Farg'ona furan birikmalari kimyosi zavodida paxta syellyulozasini olishda artezian suvlardan foydalanadi. Artezian suvlari mineralsizlantiriladi va ishlab chikarish uchun yarakli holatga keltiriladi. Buning uchun teskari osmos (membranalar) usuli ko'llaniladi va jarayon suvni filtrlash bilan yakunlanadi. Fargona paxta syellyulozasi ishlab chikarish korxonasi uchun texnologik va mineralsizlantirilgan suvning asosiy ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

**Yer osti suvidan tozalangan texnologik va mineralsizlantirilgan
suvning sifat ko'rsatkichlari**

2-жадвал

Кўрсаткич	Меъёрий кўрсаткичлар	Минералсизлаш-тирилган
пХ, кўрсаткичи	7.4	5.2
Компонентлар миқдори мг/л		
Хлоридлар	9.7	0.02
Сулфатлар	280	0.26
Нитратлар	33	0.13
Бикарбонатлар	250	0.43
Силикатлар	10	0.03
Калций	109	0.16
Магний	45.3	0.07
Темир	0.05	0.00
Курук колдик	813	1.2

Yuqorida keltirilgan shu korxonadagi membranalar quyidagi kam eriydigan birikmalar bilan ifloslanishi mumkin: CaSO_4 , CaSO_3 , BaSO_4 , MgSO_4 , CaF_2 . Membranalar vaqt-vaqti bilan tozalab turiladi. Buning uchun 2% li limon kislotasi ishlatiladi. Dizenfeksiyalash uchun esa 0,2% li vodorod peroksidi bilan ishlov beriladi.

References

1. Primkulov M.T., Maxsudov Y.M., Raxmonberdiyev F.P. "Bir yillik o'simliklardan sellyuloza ishlab chikarish texnologiyasi" Kompozitsionnyye materialy. №3. 2008. 70-74 betlar.
2. Кадыров В.Г., Ташпулатов Ю.Т., Примкулов М.Т. Texnologiya xlopkovogo linty, sellyuloza i bumagi. Tashkent. Izd "Fan". 2005.
3. Kudratov O.D. Sanoat ekologiyasi. 2-nashr. Sirdaryo DU. 1999.
4. Баромембранные процессы. Теория и расчет. Дытнерский Ю.И. М. Химия. 1986. 272 с.